

811.161.1'37:53.081

ИЗУЧЕНИЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

МЕЛЬНИКОВА И.

Магистрант Южно-Казахстанского педагогического университета имени У.
Жанибекова

Научный руководитель: д.ф.н., проф. **В.Д. НАРОЖНАЯ**
Шымкент, Республика Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена выявлению и описанию устаревшей лексики и системных явлений языка, связанных с различными диахроническими процессами, необходимостью восстановления этимологических связей исторически родственных слов, характеристике фонетико-морфологических изменений в процессе его развития, а также важностью культурологического подхода и этимологического анализа художественных текстов на уроках русского языка и литературы в школе. Такой подход предполагает не только усвоение и обобщение полученных знаний, но и привитие навыков умелого их применения, а также обучение умения самостоятельно добывать необходимую информацию, вычленять проблемы, искать пути их рационального устранения, уметь критически анализировать полученные знания и применять их при решении новых задач.*

***Ключевые слова:** историзмы, архаизмы, устаревшая лексика, этимология, исторический комментарий, этимологический анализ.*

Изучение устаревшей лексики на уроках литературы выполняет не только познавательную, но и методологическую функцию. Оно обеспечивает более глубокое понимание контекста изучаемых произведений, создает условия для осознанного анализа художественного текста и способствует развитию языкового чутья. Систематическое обращение к архаизмам и историзмам позволяет учащимся выявлять семантические изменения слов, проследить эволюцию языка и культуры, а также более точно улавливать авторский стиль. Архаизмы и историзмы представляют собой важные единицы языковой системы, отражающие особенности эпохи, мировоззрения и социокультурных реалий, что делает их изучение необходимым элементом анализа произведений классической литературы. Такой вид работы формирует умение интерпретировать языковые явления, анализировать их в диахронном и синхронном аспектах, что особенно важно при изучении литературных памятников разных эпох.

Особое значение анализа устаревшей лексики приобретает в момент филологического анализа текста, вмещающего в себя лингвистический и литературоведческий. Множество литературных классиков для придания некой самобытности, национальной идентичности своим литературным произведениям использовали архаизмы и историзмы, передающие колорит определенной исторической эпохи, быт, культуру народа того времени. Важно также подчеркнуть, что в процессе анализа стилистических функций устаревших слов учащиеся должны учитывать не только время написания художественного произведения, но и общеязыковые нормы, которые действовали в период создания автором произведения, так как многие слова могли быть общеупотребительными единицами в тот период и не входить в пассивный словарный состав языка. С другой стороны, в художественной литературе историзмы и архаизмы широко используются как стилистическое средство для придания торжественности речи героев, для создания исторического колорита эпохи, для характеристики речи героев.

Культурологический аспект в преподавании русского языка и литературы в школе предполагает восприятие языка как национального культурного кода, умение вычленять в

разностилевых текстах национально и регионально значимые лексемы, анализировать их и определять стилистическую функцию, использовать национальные и универсальные формы речевого этикета. Иначе говоря, культурологический подход в обучении направлен на «формирование нового образа мира и человека, который является продуктом творческой деятельности человеческих сообществ и присущих им историко-культурных традиций» [1, с. 19]. И это объяснимо, так как любая культура не перемещается во временном пространстве, а движется вперед «путем накопления ценностей, новые ценности при этом, базируясь на опыте старых, обогащают их значимость для современной культуры» [2, с. 231].

Так, в текстах русских былин и сказок учащиеся встречают слова и словосочетания, не понятные с точки зрения русского языка и русской культуры. Для фольклорных текстов типичны такие названия, как *грамота душевная, грамота купчая, грамота дарственная, грамота деловая; люди черные, портной мастер, извозчик кормовой* и др., которые характеризуют быт, трудовую занятость народа эпохи Древней Руси. Встречаются в анализируемых текстах новые административные термины: *воевода* (военный губернатор); *пристав* (надсмотрщик); *бирич* (чтец); *добыток* (имущество); *головник* (убийца); *головничество* (пеня за убийство, убийство); *послухъ* (свидетель); *клепати* (обвинять); *разграбежь* (конфискация имущества); *голова* (убитый человек); *вирник* (сборщик пошлин); *мостник* (тот, кто сооружал мосты и деревянные мостовые в городах); *губная изба* (уголовный суд); *подьячий* (чиновник) и слова татарского происхождения: *казна, базар, сундук, аркан, буран, чум* (ковш), *тамга* (клеймо), *деньга, алтын, караул*.

К основным навыкам, которые должны получить учащиеся при изучении фольклорных произведений или произведений, написанных в XIX веке, относится навык понимания художественного текста и навык составления грамотных ответов на поставленные вопросы. Здесь важно отметить, что одни слова и понятия, которые были общеизвестными и коммуникативно значимыми для носителей русского языка указанной эпохи, исчезли из языка, ушли в пассивный запас, другие утратили свои значения, приобрели новые. Кроме того, изменился язык в целом как первоэлемент художественной литературы. Все это привело к тому, что появились такие слова и выражения, которые препятствуют эстетическому восприятию художественного текста, его правильному осмыслению и интерпретации отдельных исторических фактов.

Культурологическая и этнокультурная специфика наглядно проявляется в таких жанрах, как мифы, сказания, песни, былины, фольклор праздников календарного цикла. В 5 классе это цикл былин об Илье Муромце; «Песнь о вещем Олеге» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина; «Бородино» М.Ю. Лермонтова; «Сказка о царе Берендее» В.А. Жуковского; «Снежная королева» Г.Х. Андерсена. Анализ указанных былин и сказок позволил выделить нам достаточно большой корпус слов, требующих исторической справки или объяснения. В качестве примера приведем результаты лингвистического анализа отрывка из поэмы «Руслан и Людмила. У лукоморья дуб зеленый...» и «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина, в которой исторического комментария требуют следующие культуремы:

- *лукоморье* – ‘излучина морского берега’ (лука – ‘изгиб берега’): *У лукоморья дуб зеленый...*;
- *видение* – ‘призрак, привидение’: *Там лес и дол видений полны...*;
- *приглядный* – ‘красивый’;
- *неведомый* – ‘неизвестный’ (ведать – ‘знать’);
- *витязь* – ‘воин, богатырь’;
- *чреда, череда* – ‘один за другим’: *И тридцать витязей прекрасных из вод чредой выходят ясных...*;
- *пленяет (пленять)* – ‘берет в плен’: *Там королевич мимоходом пленяет грозного царя...*;
- *чахнуть* – ‘худеть, сохнуть’: *Там царь Кащей над златом чахнет...*;

- *девичник* – ‘вечеринка в доме невесты перед свадьбой;
- *молодица* – ‘молодая жена’;
- *сенная девушка* – ‘служанка для черной работы, жившая в сенях боярского или царского терема’;
- *черница* – ‘монахиня’;
- *сорочин* – ‘недруг, враг’;
- *перст* – ‘палец’
- *уста* – ‘губы’;
- *очи* – ‘глаза’;
- *горница* – ‘чистая половина избы’: *И царевна очутилась в светлой горнице: кругом лавки, крытые ковром, под святыми стол дубовый, печь с лежанкой изразцовой...*;
- *палати* – ‘широкий деревянный настил для спанья, устраиваемый в избах под потолком’;
- *светлица* – ‘в старину так называлась небольшая светлая комната в верхней части дома’: *Отвели они девицу вверх во светлую светлицу и оставили одну отходящую ко сну...*;
- *подворье* – ‘огороженный двор с хозяйственными постройками перед домом’;
- *рогатка* – ‘в старину наказывали людей, надевая на шею деревянный или железный ошейник с четырьмя концами (или «рогами»), которые не давали человеку спать’;
- *ломлива* (от глагола *ломаться*) – ‘упряма, капризна’: *Но зато горда, ломлива, своенравна и ретива;*
- *спешить* – ‘сбросить с коня, сделать пешим’;
- *инда* – ‘даже’: *Смотрит в поле, инда очи разболелись гляючи с белой зори до ночи ...* и некоторые другие.

Определяя значение слова *лукоморье*, уместным будет провести более широкий анализ этой формы, взяв за основу его специфический признак – ‘изгиб, искривление’. Сравним:

- *лук* – название орудия для метания стрел, представляющего собой изогнутый прут, стянутый тетивой;
- *лука* – выступающий изгиб переднего или заднего края седла;
- *облучок* – то же, что и козлы у саней, место; где сидит ямщик;
- *излучина* – крутой поворот, изгиб реки; *лукоморье*;
- *лукавый* – коварный, хитрый человек, который не говорит прямо то, о чем думает.

Культурологический подход к обучению, историко-культурный контекст позволяют спроецировать изучение литературного произведения таким образом, чтобы учащиеся естественным путем усвоили не только фоновые знания и способы культурной деятельности того или иного народа, но и приобрели общечеловеческие культурные ценности.

К произведениям, которые вызывают определенные сложности у пятиклассников при прочтении и восприятии художественного текста, является историческая баллада А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», выступающая как показательный материал для формирования у обучающихся лингвокультурологической компетентности.

Изучение устаревших слов на уроках литературы предполагает внимательное рассмотрение непонятных учащемуся слов на разных уровнях языка (фонемный, морфемный, лексический и синтаксический), учитывая историю этого слова и восстанавливая определенные исторические связи, что показывает необходимость обращения к этимологии.

Рассмотрим устаревшую лексику исторической баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Путем сплошной выборки нами получен корпус слов, состоящий из 8 историзмов и 30 архаизмов.

Историзмы (слова, обозначающие предметы, явления, названия этносов, мифологические понятия, которые раньше использовались, но в данный исторический отрезок времени исчезли из повседневного обихода, изжили себя и уже не востребованы в использовании, а значит, просто исчезли из нашей жизни) представлены следующим образом:

Перун – в славянской мифологии бог плодородия, грозы.

Хазары – кочевой народ, живший в VIII–XI веках в низовьях Волги и на Северном Кавказе [3, Т.2, с. 329].

Дружина – общеслав., собирательное существительное, образованное от *другъ* (товарищ по оружию)

Князь – общеслав. заимств. из герм. яз. (ср. др.-в.-нем. *kuning* – первоначально *старейшина рода*), восходящему к праслав. **kъnędzь*.

Тризна – общеслав. *тризна* < др.-рус. *Трызна*, суф. производное от *трыти* – *поедать*, букв. *угощение* (поминальное) [4, с. 459].

Броня – общеслав., заимств. из герм. яз. (ср. др.-в.-нем. *brunja* – панцирь, броня). Букв.: *то, что закрывает грудь* (нем. *Vrust* – *грудь*).

Праца, пращá – заимств. из ст.-сл. яз. от прати – *бить, колотить*. Стенобитное орудие.

Секира – общеслав. производное от той же основы, что и *сечь, секу*. Букв.: *то, чем рассекают*. Холодное оружие, похожее на топор.

Как видно из анализа слов-историзмов, большая часть из них обозначает социальные понятия / явления (князь, дружина, тризна), а также военные термины (броня, праща, секира). Отличительной особенностью историзмов считается отсутствие у них синонимов в активном словарном запасе.

Следующая группа устаревших слов произведения, требующих историко-этимологического анализа, представлена архаизмами (слова, обозначающие предметы, которые существуют до сих пор, но изменили свое написание, произношение, морфемную структуру, а, возможно, и перешли из одного в другой функциональный стиль языка). Архаизации может подвергаться как все слово, так и словообразовательная морфема при сохранившемся корне, слово также может устаревать по своему фонетическому облику или по семантике.

Все выделенные нами из «Песни о вещем Олеге» архаизмы можно расклассифицировать по трем категориям: лексические архаизмы, фонетические и словообразовательные.

Лексические архаизмы представлены в тексте устаревшими словами, имеющими в современном русском языке синонимы: *ковшии круговые* (старинный обычай пить во время пира из ковшей, передавая их по очереди, выражая единство и сплоченность дружины), *тризна* (обряд-почитание в честь погибших дружинников), *отрок* (младший дружинник), *владыка* (властелин, правитель), *кудесник* (волшебник, колдун), *волхв* (чародей, прорицатель, мудрец), *чело* (лоб), *взор* (взгляд), *дума* (мысли), *завет* (наказ); *вещий* (опытный и мудрый воин, предводитель), *грядущее* (будущее), *минувшее* (прошедшее); *рубиться* (сражаться), *почить* (умереть), *обречь* (приговорить к неизбежной участи), *пировать* (праздновать), *внимать* (слушать, прислушиваться к совету, словам); *ныне* (сейчас, теперь).

Устаревшие слова, отличающиеся от современных синонимов звуковыми особенностями, являются *фонетическими* архаизмами: *глава* (голова), *брег* (берег), *врата* (ворота), *владыка* (др.-русс. *володеть*), *жребий* (жеребьевка), *прах* (порох), *хранитель* (др.-русс. *хоронить*), *Цареград* (Царь-город); *позлащенный* (позолоченный) и др.

Словообразовательные архаизмы характеризуются наличием устаревших морфем, таких, как: *сбирается* (собирается), *отмстить* (отомстить), *вестник* (несущий новость), *мольба* (молитва), *старец* (старик), *змия* (змея), *смертию* (смертью).

Рассматривая историзмы и архаизмы, определяя их этимологию, характеризуя с точки зрения диахронических процессов русского языка, учащиеся приходят к выводу, что анализируемые слова претерпели различные лексические, фонетические и грамматические изменения, имеют разные источники происхождения. Так, в тексте «Песнь о вещем Олеге» помимо слов общеславянского происхождения отмечены заимствованные слова. Большая часть заимствована из старославянского языка, три слова являются тюркизмами. Рассмотрим их этимологию.

Хозары (хазары) – слово имеет неоднозначную этимологию. По одной версии, оно восходит к тюркской основе *qaz* (кочевать, перемещаться); по другой, слово образовано от среднеперсидского *hazar* – тысяча воинов [3, Т.2, с. 329].

Курган – тюркское заимствование, в турецк. *kurgan* (*крепость*) является производным от тюркск. *kurgamak* (укреплять). В памятниках отмечается с XIII века [4, с. 227].

Товарищ – общеслав. заимствование из тюркского языка, где слово является сложным и состоит из двух корней: *tavar* – товар и *is* – друг [4, с. 444].

На старославянские родственные связи указывают следующие ярко выраженные фонетические особенности:

- наличие неполногласных сочетаний -ра-, -ла-, -ре-, -ле-: владыка – др.-русск. *володеть*, глава – голова, позлащенный – позолоченный, хлад – холод, благородный – бологое; *брань* – оборона, *врата* – ворота, *враг* – ворожить, *прах* – порох, *хранитель* – хоронить, *омрачиться* – обморок; *брег* – берег, *время* – веремья, *жребий* – жеребьевка;

- специфические приставки (*презреть*, *предсказанье*, *расстаться*) и суффиксы (*воитель*, *битва*, *мольба*, *вдохновенный*, *ужаленный могущий*, *грядущий*, *проведший*, *минувший*).

В тексте также отмечено наличие старославянских и древнерусских вариантов слов, различающихся фонетическими признаками: *могучий* – *могущий хладный* – *холодный*.

В ряде анализируемых словоформ из баллады «Песнь о вещем Олеге» отразились фонетические процессы праславянского периода, связанные с твердыми заднеязычными [г], [к], [х], которые палатализовались, трансформировавшись по закону первой палатализации в [ж'], [ч'], [ш'] перед гласными переднего ряда в корне или суффиксах: *чело* (колени, кело – лоб: к > ч' перед е), *дружина* (друг: г > ж' перед и), *дружен* (друг: г > ж' перед е), *лживый* (др.-русск. *лъга*: г > ж' перед и), *плачевный* (плакать: к > ч' перед е), *омрачить* (мрак: к > ч' перед и). По закону второй палатализации в словоформе *Цареград* согласный [ц'] образовался из [к] перед гласным *ять*. *Царь* < *цесарь*, образ. от готск. *Kaisar* (император), где дифтонгическое сочетание *ai* перешло в *ять* [4, с. 485], которое после [ц] расширилось в [а]. В существительных *князь* (княгыня: [г] > [з'] после гласного переднего ряда юса малого) и *старец* (старик: [к] > [ц'] после е) отразилась третья палатализация. Качественное изменение согласных перед *j отмечено в лексемах *встреча* (встретить: *tj > ч'), *сеча* (секу: *kj > ч'), *меч* (метать: *tj > ч'). В словоформах *вещий*, *грядущее*, *прощальный* согласный щ является следствием изменения сочетания *st* перед *j (stj): *весть*, *грясти*, *простить*.

Такой фонетический анализ устаревших слов можно проводить в гимназических классах, где учащиеся знакомятся с основными историческими процессами развития русского языка, однако этого недостаточно, чтобы дети получили полное представление об историзмах и архаизмах, необходимы новые способы привлечения внимания учащихся к художественному тексту. Выпускник современной средней школы должен приобрести в процессе обучения «...умение находить оптимальные способы решения учебных задач, использовать для этого новые и комбинировать уже знакомые алгоритмы, применять их к решению нестандартных задач; навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в *информационной, цифровой* среде)» [5, с. 33]. Программа рекомендует педагогам на практике применять всевозможные инновационные методы для повышения активности обучающихся и отбирать ресурсы для развития их творческой деятельности в дальнейшем.

В связи с активным распространением нового способа восприятия информации, цифрового сторителлинга, возникает необходимость адаптировать использование цифровых устройств (смартфона, планшета, персонального компьютера) к инструменту передачи учебной информации. Стремительное развитие ИКТ расширяет спектр форм представления информации: изображения, инфографика, аудио-, видео-элементы, способы анимации – позволяет задействовать все каналы восприятия и передачи учебной информации. Все это обуславливает создание и дальнейшее использование в образовательном процессе искусственного интеллекта, генерация чатом GPT изображений, соответствующих

композиции текста. После исторической справки о времени, описанном А.С. Пушкиным в балладе рекомендуется провести работу с составлением текста-описания по сгенерированной иллюстрации (Рис. 1).

Рисунок 1. Встреча князя Олега с волхвом

портрета учащиеся обращают внимание на решительное, героическое лицо князя Олега и умудренный долгой жизнью взгляд волхва.

С дружиной своей, в царградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

На рисунке 2 запечатлена сцена прощания Олега с любимым конем. Работа над сравнительным описанием внешности князя помогает развивать наблюдательность и внимание к окружающим людям, обогащает речь портретной лексикой, учит внимательному чтению художественного текста.

В процессе творческой деятельности учащиеся осознают, как через описание внешности можно передать внутренний мир героя, выразить его отношение к происходящим событиям, ярко отразить особенности исторической эпохи, которая показана автором в балладе «Песнь о вещем Олеге», передать настроение героя:

Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время;
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твоё позлащенное стремя.

Иллюстрация наглядно дополняет образы Олега и старца волхва, создавшиеся у обучающихся на основе прочитанного текста, рельефно выделяет наиболее важные моменты, облекает в плоть четкого видения, неясным зрительным представлениям дает форму полной и яркой наглядности. Особенно это важно тогда, когда изобразительное средство наглядно иллюстрирует значение уже забытых языком слов, обозначающих людей, их воинские доспехи, одежду: шлем, кольчуга, латы, плащ-накидка, грубая рубаха волхва, Встреча князя Олега с волхвом посох в руке. При описании

Рисунок 2. Прощание Олега с конем

Живописные интерпретации текстов литературных произведений придают новое звучание классическим памятникам художественной литературы. Иллюстрация является графическим рассказом на ту же тему, что и текст. В картинке основная мысль дается в непосредственном образном восприятии, поэтому графический рассказ, воспринятый читателем через иллюстрацию, соответствующую тексту, осмысливается им гораздо легче, чем словесный текст. Это обстоятельство делает близким для понимания сюжет, выраженный в иллюстрации, поэтому он становится понятнее. Используя такие изображения, учитель совместно с учениками может провести так называемую композиционную раскадровку, и, анализируя каждую часть, заняться поиском устаревших слов, применить словесные методы для характеристики героев, стимулировать учащихся к самостоятельному созданию при помощи искусственного интеллекта других иллюстраций по сюжету баллады, организовать словарную и лексическую работу по ним как индивидуально, так и группами.

Таким образом, корректно осуществленный этимологический анализ способствует более эффективному и точному пониманию устаревшей лексики, повышает осознанность и доступность ее быстрого усвоения и запоминания, а также помогает расширению лингвистического кругозора обучающихся, когда у них происходит формирование не только лингвистической и коммуникативной компетенций, но и, что особенно важно для современной школы, культурологической компетенции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доманский В.А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в школе. – М.: Флинта, 2015. – 425 с.
2. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – 3-е изд. – М.: Детская литература, 1989. – 238 с.
3. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: [В 2 т.]. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999 / Т.1: Пантомима. – 624 с.; Т.2: Панцирь-Ящур. – 560 с.
4. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. – М.: Дрофа, 2004. – 398 с.
5. Программа «Біртұтас тәрбие» / Проект. – Астана: МОН РК, 2024. – 85 с.